

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ НА ОСНОВЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА

Кокандский государственный педагогический институт
Старший преподаватель кафедры «Методики физической культуры»

Ирматов Шавкат Анварович

Аннотация. Рассматривая физические качества как основу двигательных возможностей волейболистов, проанализируем их детально. Прыжковые упражнения для волейболистов осложняются дополнительными действиями, развивающими умение рассчитывать прыжок путем зрительного восприятия. Упражнения будут иметь большой эффект, если занимающиеся наглядно будут оценивать результат своих действий.

Ключевые слова: Развитие, физической подготовленность, прыгучесть, физическая культура, скоростно-силовые, движений, двигательная активность.

Скоростно-силовые качества (прыгучесть). Прыгучесть является комплексным качеством двигательной деятельности, в основе которого лежит сочетание силы и быстроты мышечных сокращений ног при сохранении оптимальной амплитуды движений. При выполнении прыжка работа мышц ног совершается в скоростно-силовом режиме. И чем больше сила мышц ног и быстрота их сокращения, тем выше прыжок.

По данным И.Я. Мисиньша, волейболистки, например, в одной игре из пяти партий совершают около 160-170 прыжков. Нападающие в течение одной партии прыгают в среднем 35 раз, из них 65% – с места и 35% – с разбега. На одной тренировке волейболистки выполняют до 100 прыжков, из них 60% – с разбега, 40% – с места. Исследователь отмечал, что количество прыжков и способы их выполнения на тренировке не всегда соответствуют игровой обстановке и не обеспечивают должного развития и совершенствования прыгучести.

Примечательно, что волейболистки, выполняя нападающий удар и блокирование, не совершают прыжок на присущую и максимальную высоту: при блоке высота прыжков в среднем ниже на 9,35 см, а при нападающем ударе – на 11,71 см. Это явление объясняется выработкой у волейболисток так называемого «барьера сетки», то есть образованием у них условного рефлекса в результате неизменной высоты сетки.

Не является секретом тот факт, что увеличение высот прыжка волейболистов зависит от правильного использования средств и методов физической подготовки. Вместе с тем тренерам полезно знать, что правильно организованный учебно-тренировочный процесс будет положительно влиять на развитие прыгучести. Однако рост показателей прыжка не будет постоянным.

Согласно данным научных исследований, прыгучесть развивается ступенчато. В тренировочном процессе вначале отмечается быстрый рост прыгучести (1–3 занятия), затем идет длительный период медленного нарастания показателя, в котором временами могут наблюдаться случаи понижения прыгучести, вслед за тем наступает новый кратковременный резкий рост показателей прыжка и новый длительный период замедленного развития.

Тренерам по волейболу полезно знать, что развитие прыгучести имеет ступенчатый характер и в возрастном плане. Больше всего прыжок увеличивается у 14-летних (в среднем на 3,9 см) и у 17-летних спортсменов (на 4,57 см). У 15-летних волейболистов высота прыжка в среднем не только не повышается, но даже может понижаться. Наиболее высокие результаты прыгучести отмечаются у спортсменов-мужчин к 23 годам, а у женщин – к 17–18 годам.

На высоту прыжка влияют, как указывалось, не только сила мышц разгибателей ног, туловища и скорость их сокращения, но и скорость разбега перед отталкиванием, постановка стоп на опору, угол сгибания ног в

голеностопных, коленных и тазобедренных суставах, активный мах руками и рост волейболистов.

Сокращение мышц во время отталкивания при прыжках носит «взрывной» характер, то есть при толчке имеет место резко выраженная концентрация усилий в пространстве и во времени. При этом у тренированных спортсменов во время прыжка наблюдается синергизм между мышцами-антагонистами бедра – голени. Это значит, что при сокращении мышц-разгибателей бедра мышцы-сгибатели его не напряжены, у новичков же мышцы-антагонисты остаются не полностью расслабленными, что как раз и является тормозом для совершения высокого прыжка. Из сказанного следует, что добиться высокого прыжка можно при условии согласованной работы мышц-сгибателей и разгибателей.

Когда одни сокращаются (напрягаются), то другие полностью расслаблены. Углы сгибания ног у волейболистов, обладающих высокой прыгучестью, небольшие. Спортсмен выполняет относительно небольшой присед, но при этом развивает большую мощность при отталкивании. Важно также сохранять высокий уровень усилия вплоть до конца отталкивания.

Волейболист при разбеге перед прыжком ускоряется. Некоторые специалисты считают, что для обеспечения при толчке максимального и одинакового использования действия обеих ног последний шаг выполняется левой ногой (левша – правой). У волейболистов высокого роста, как правило, высота прыжка ниже, чем у игроков среднего роста как при выполнении нападающего удара (в среднем на 7,36 см), так и при блокировании (в среднем на 4,92 см). Это объясняется тем, что игроки высокого роста уступают игрокам среднего роста в скоростно-силовой и особенно в силовой подготовке мышц-разгибателей коленных суставов.

Этот факт полезно учитывать при подборе средств в работе с волейболистами высокого роста. Для развития и совершенствования прыгучести используются следующие методы. Метод неопредельных усилий

(30–50% от максимальных). Спортсмен определяет для себя оптимальный вес отягощения при выполнении, например, приседания. Практически это выглядит так.

Волейболист из положения седа может вставить со штангой весом 100 кг на плечах. Допустим, что это его максимальный результат. Для использования метода неопредельных усилий оптимальный вес отягощения для спортсмена в данном случае будет в пределах 30–40 кг. В диапазоне этого веса варьируют вес отягощения в зависимости от самочувствия и подготовленности спортсмена, периода тренировочного процесса, попыток подхода к снаряду и других обстоятельств.

Вначале волейболист кладет на плечи штангу весом 25 кг, приседает и встает с ней в максимально быстром темпе. Затем это упражнение повторяют, незначительно увеличивая вес. При этом развивается прыгучесть в процессе осуществления технических приемов или их частей. Например, волейболист надевает утяжеленный пояс весом 4-5 кг и выполняет нападающий удар с отягощением.

Метод круговой тренировки упражнения подбираются таким образом, чтобы в работу последовательно вовлекались основные группы мышц. Задания могут индивидуализироваться. Вначале упражнения выполняют с усилиями, составляющими 40-50 % от максимальных. К средствам, предназначенным для развития и совершенствования прыгучести, относят следующие:

- 1) прыжки вверх на одной и на двух ногах;
- 2) прыжки из глубокого приседа;
- 3) напрыгивание на предметы различной высоты;
- 4) прыжки через скакалку;
- 5) спрыгивание с гимнастической скамейки с последующим напрыгиванием на тумбу высотой 50-70 см;

- б) прыжки на мягкой опоре (песок, опилки, гимнастические маты);
- 7) прыжки вверх с посильным отягощением.

Прыгучесть развивают систематически при многократном выполнении прыжковых упражнений. Большинство упражнений, способствующих развитию прыгучести у волейболистов, по координационной структуре приближаются к выполнению технических приемов, совершаемых в прыжке подача мяча, нападающий удар, блок.

Список литературы

1. Э.К.Ахмеров Совершенствование специальной физической подготовленности волейболистов: метод рекомендации / Э.К. Ахмеров, И. А. Ширяев; Белорус. гос. ун-т. –Минск: ГИУСТ БГУ, 2005. – 40 с.
2. Гришина Ю. И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: учеб пособие для студентов высшем учеб заведений / Ю.И. Гришина. –Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 248 с.
3. Шодиев Э., Ирматов Ш., Якубжонова Ф. Jismoniy tarbiya darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 2/S. – С. 683-687.
4. Gofurov Abdushokir Makhmudovich, Irmatov Shavkat Anvarovich, and Inomov Fahriddin O'rmonovich. Development of physical activity of students based on physical education and sports classes //international journal of social science & interdisciplinary research issn: 2277-3630 Impact factor: 7.429. – 2022. – Т. 11. – №. 11. – С. 135-141.
5. Irmatov Shavkat Anvarovich, Rakhimov Shermat Mirzarakhimovich. Analysis Of The Mental Tension Of Athletes During The Competition And Methods Of Overcoming It (On The Example Of Kurash Athletes) //Journal of Positive School Psychology. – 2023. – С. 1233-1237.
6. Айрапетьянц Л., Ирматов Ш. Проявление право-и левосторонних двигательных функций у баскетболистов в условиях соревновательных игр // Наука в олимпийском спорте. – 2013. – №. 1. – С. 46-48.

7. Irmatov Sh. A., Khamrakulov T. T., Quvvatov U. T. Use problem-solving techniques in school gymnastics //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2022. – Т. 12. – №. 4. – С. 512-513.

8. Якубжонов, И. А., & Якубжонова, Ф. И. (2023). Развитие реакции быстроты у спортсменов. Образование наука и инновационные идеи в мире, 32(1), 51-55.

9. Nazirjonovich, X. Z., & Ormonjonovich, I. F. (2023). Physical Education In Higher Educational Institutions Problems Of Formation Of Professional Skills On The Basis Of Science And Practice Ytegration In The Training Of Teaching Staff. Journal of Positive School Psychology, 870-876.

10. Ormonjonovich, I. F. (2022). Problems of Development of Physical Culture and Sports after Independence. Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture, 3(12), 58-62.

11. Хожимуродова, М., & Иномов, Ф. (2023). An innovative approach to the development of students' movement skills and competencies in physical education classes. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 3(7), 252-257.

12. Ormonjonovich, I. F. (2022). Methods of determining degrees of scoliosis. Asia pacific journal of marketing & management review issn: 2319-2836 Impact Factor: 7.603, 11(12), 319-324.

13. Arabboyev Qakhramon Tohirjonovich. (2022). Adaptation of athlete students to student life. International journal of social science & interdisciplinary research issn: 2277-3630 Impact Factor: 7.429, 11(11), 272–276.

14. Arabboyev Qahramon Tohirjonovich. (2022). The importance of functional training in the athlete training system. International journal of social science & interdisciplinary research issn: 2277-3630 Impact Factor: 7.429, 11(11), 261–264.

15. Arabboyev, Q. T. "Sportchilarni tayyorlashda funksional tayyorgarlikning ahamiyati: 10.53885/edinres. 2022.75. 29.012 QT Arabboyev." Научно-практическая конференция. 2022.

16. Ismoilovna, Y. F., & Farxodjon o'g'li, Y. A. (2023). Voleybol texnikasiga o'rgatishning umumiy asoslari. Youth, science, education: topical issues, achievements and innovations, 2, 22-28.

17. Bazarbayevich, I. F. (2022). Similarity aspects of english and russian languages. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(3), 481-484.

18. Akramjonovich, Y. I., & Ismailovna, Y. F. (2022). Pedagogical Conditions That Ensure The Successful Development Of Physical Fitness Of Modern Youth. Journal of Positive School Psychology, 6(10), 4495-4499.

19. Yakubjonov, I. A., & Yakubjonova, F. I. (2023). Stol tennis o 'yini orqali insonning tez anglash qobiliyatini rivojlantirish. Scientific progress, 4(1), 254-259.

20. Якубжонов, И. А., & Шокиров, Ш. Г. (2022). Кувватов У.Т "Развитие воспитательной работы в студенческой футбольной команде.". In International conference: problems and scientific solutions (Vol. 1, pp. 140-147).

21. Makhmudovich, G. A., & Makhmudovich, G. A. (2023). Age characteristics of school-aged children. International journal of social science & interdisciplinary research issn: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 12(09), 16-18.